

El efecto de las leyes electorales en la división del voto en Bolivia

Shirley Aguilar Miranda

Universidad Autónoma Metropolitana (CDMX)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-9898-7025>

email: aguilar1991@gmail.com

Recepción: 16 de Septiembre 2024

Aceptación: 20 de febrero 2025

Resumen: La división del voto es una situación en la que un mismo elector vota simultáneamente a dos partidos distintos en dos convocatorias electorales diferentes, independientemente de si las elecciones se efectúan en distintos momentos en el tiempo. En esta investigación se determina el efecto causal que tienen las leyes electorales sobre la división del voto conforme a la teoría del ciclo electoral de Matthew Shugart. Para esto se estudió el caso de Bolivia entre 2004-2010, periodo en el que se dieron importantes transformaciones institucionales a nivel subnacional, que además sucedieron de forma heterogénea a lo largo del territorio, lo cual nos permitió plantear un experimento natural y aplicar un modelo de diferencias en diferencias; comparando departamentos con leyes electorales con efectos locales (Beni y Tarija) y departamentos con leyes electorales con efectos nacionales (Pando y Chuquisaca), en dos periodos, antes y después de aplicadas las reformas. Para medir la división del voto se utilizó la diferencia en los resultados electorales del partido MAS-IPSP entre la elección nacional, subnacional y local, mientras que las leyes electorales constituyen una variable dicotómica. Se encontró que, si las leyes electorales tienen efectos locales más que efectos nacionales, favorecen la división del voto.

Clasificación JEL: D72, C23, C39, H75

Palabras clave: Voto dividido, leyes electorales, elecciones subnacionales, diferencias en diferencias, experimento natural.

Licencia: Cc By

Tipo de Licencia: Attribution 4.0 International

Referencia: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

The effect of electoral laws on the division of the vote in Bolivia

Abstract: The division of the vote is a situation in which the same voter simultaneously votes for two different parties in two different electoral calls, regardless of whether the elections are held at different moments in time. This research determines the causal effect that electoral laws have on the division of the vote according to Matthew Shugart's electoral cycle theory. For this, the case of Bolivia was studied between 2004-2010, a period in which important institutional transformations occurred at the subnational level, which also occurred in a heterogeneous manner throughout the territory, which allowed us to propose a natural experiment and apply a model. of differences in differences; comparing departments with electoral laws with local effects (Beni and Tarija) and departments with electoral laws with national effects (Pando and Chuquisaca), in two periods in time, before and after the reforms were applied. To measure the division of the vote, the difference in the electoral results of the MAS-IPSP party between the national, subnational and local elections was used, while the electoral laws constitute a dichotomous variable. It was found that, if electoral laws have local effects rather than national effects, they favor the division of the vote.

Classification JEL: D72, C23, C39, H75

Keywords: Split-ticket, electoral laws, subnational elections, differences in differences, natural experiment.

Introducción

Los primeros años del siglo XXI significaron para Bolivia un cambio de régimen político importante. El régimen de la política económica de los años noventa llegaba a su fin y en el horizonte político se perfilaron nuevos actores. Son largos los antecedentes que explican el ascenso paulatino del partido hegemónico MAS-IPSP (Movimiento al socialismo- Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos), con su candidato presidencial Evo Morales, con desempeño electoral tal que le permitió llegar al poder con mayoría absoluta y respaldo popular, hecho que no sucedía en muchos años en la política boliviana, además de conservarlo durante tres gestiones presidenciales.

Sin embargo, pese al significativo apoyo de la población, en las elecciones subnacionales que siguen a la elección nacional, el MAS-IPSP parece no tener el mismo apoyo. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales del año 2020, el porcentaje de votos a nivel nacional que obtuvo fue del 54.73% de los votos. En cambio, al año siguiente en las elecciones subnacionales, su porcentaje de votos en la elección de gobernadores fue 42.49%¹ (Órgano Electoral Plurinacional, 2021) ganando en mayoría simple seis de nueve departamentos y perdiendo tres en la segunda vuelta; y en la elección local (alcaldes municipales) la votación por el partido a nivel nacional fue del 33.14% (Órgano Electoral Plurinacional, 2021), lo que significó 240 municipios de 336 en el país para su partido; es decir, pese a que ganó muchas alcaldías por la distribución territorial y densidad poblacional, apenas poco más de la mitad de sus electores a nivel nacional los volvieron a elegir en la elección municipal. En la tabla N°1 se puede ver el desempeño electoral del MAS-IPSP a lo largo de las elecciones nacionales, subnacionales y locales entre 2004-2021². Se observa que la diferencia del voto parece ser mayor entre la elección nacional y local que entre la nacional y subnacional. Esto nos indica también que el desempeño del partido es desigual a lo largo del territorio: en algunos municipios su desempeño electoral es relativamente parejo, ganan las elecciones tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, esto se demuestra por el número

¹ El desempeño del partido obtenido a nivel nacional. Los diferentes departamentos tienen resultados variables entre sí.

² Se trata de cuatro pares de elecciones entre 2004-2021, correspondientes a cuatro gestiones gubernamentales, compuestas por una elección nacional y una subnacional-local por lo general concurrentes. En Bolivia existen 3 niveles de gobierno: Nacional, departamental y municipal; sin embargo, usaremos los términos nacional, subnacional y local (respectivamente) para adecuarnos a la nomenclatura utilizada en estudios electorales a nivel subnacional. Para ejemplificar esta división, en el caso de Estados Unidos el nivel nacional corresponde al gobierno federal, el nivel subnacional son los gobiernos estatales y el nivel local corresponde a los condados y municipios. En el caso de los Estados Unidos Mexicanos se tiene la federación, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales (nacional, subnacional y local respectivamente).

Tabla 1
Resultados electorales del MAS en las distintas elecciones

	Elección nacional	Elección subnacional	Elección local
2004-2005	53.74%	32.00%	18.48%
2009-2010	63.91%	50.10%	34.46%
2014-2015	61.01%	41.78%	38.86%
2020-2021	54.73%	42.49%	33.14%

Fuente: Elaboración Propia con base en datos del Órgano Electoral Plurinacional (2021)

de alcaldías obtenidas. Sin embargo, en otros municipios (muchos de ellos capitales de departamento) existe voto diferenciado, es decir, el partido de gobierno gana en elecciones nacionales y no así en subnacionales y locales. Las capitales de departamento son importantes debido a su concentración demográfica y a que la población presenta grandes diferencias económicas y sociales. Además, está el tema del voto regionalizado; un aspecto muy conocido de la política boliviana: el apoyo mayoritario al MAS-IPSP a nivel nacional se da principalmente en el occidente del país, mientras que, en el oriente, el voto ganador es siempre opositor. Curiosamente, la parte occidental del país es una de las regiones que más divide su voto, a diferencia del oriente del país, región en la que, si bien el partido hegemónico³ no gana, hay menor división del voto.

Entonces son otros actores los que tienen presencia a nivel subnacional. Existen una serie de partidos opositores que pese a sus largos intentos no han logrado consolidarse en un bloque opositor unificado y nacional; lo que hace que disminuyan sus probabilidades de ganar. En la tabla siguiente se observa los dos principales partidos de oposición a nivel nacional en cada elección, se trata de agrupaciones ciudadanas⁴ creadas para cada contienda por lo que en cada una son diferentes. No son partidos políticos de larga trayectoria en el país, carecen de un proyecto de gobierno a largo plazo y no tienen presencia en todos los departamentos. No son partidos políticos de larga trayectoria en el país, carecen de un proyecto de gobierno a largo plazo y no tienen presencia en todos los departamentos.

³ Entendemos por partido hegemónico un partido político que, aunque permite la existencia de otros partidos, domina de manera abrumadora el sistema político, ganando elecciones de manera continua y ejerciendo un control casi total sobre las instituciones del Estado. Según Sartori (1976) “El partido hegemónico no permite una competencia oficial por el poder, ni una competencia de facto. Se permite que existan otros partidos, pero como partidos de segunda, autorizados; pues no se les permite competir con el partido hegemónico en términos antagónicos y en pie de igualdad.” (Sartori, 1976, 282).”

⁴ Las agrupaciones ciudadanas son organizaciones políticas creadas exclusivamente para participar por medios lícitos y democráticos en la actividad política del país, a través de los diferentes procesos electorales (Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, 2004), diferentes de los partidos políticos. Se explica más adelante.

Sin embargo, estas agrupaciones ciudadanas si logran espacios de poder a nivel regional. Vemos también que sus resultados son muy similares entre todos los años, posiblemente porque es la misma población que vota por éstos en todos los años.

El voto dividido es un fenómeno común en la política subnacional, donde el desempeño electoral del partido ganador en elecciones nacionales no es el mismo que en elecciones subnacionales. Došek y Freidenberg (2013) estudian la congruencia de los partidos en sistemas multinivel en América Latina. Según los autores, los electores pueden elegir un único partido en los diferentes niveles de gobierno, o, por el contrario, pueden “seleccionar candidatos de distintos partidos en cada nivel, distrito y cargo de gobierno, lo cual genera descoordinación entre las diferentes arenas” (Došek y Freidenberg, 2013, 163). Dicha descoordinación entre niveles podría generar problemas en cuanto a la labor administrativa que ejecutan las autoridades electas. Por ejemplo, en los municipios en los que el voto dividido determinó autoridades de distintos partidos, podría existir una falta de coordinación entre el nivel central y el nivel municipal. De esta forma, el gobierno central podría facilitar la ejecución de obras en municipios en los que tiene control y entorpecer proyectos en los que no tiene representantes de su partido. Se favorece

Tabla 2
Principales partidos de oposición en las elecciones nacionales y sus resultados

	Principal partido de oposición	Resultado %	Segundo partido de oposición	Resultado %
2005	PODEMOS*	28.59%	UN	7.80%
2009	PPB-CN*	26.68%	UN	5.72%
2014	UD*	24.23%	PDC	9.06%
2020	CC*	29.16%	CREEMOS*	14.06%

**Agrupaciones ciudadanas*

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Órgano Electoral Plurinacional (2021)

el desarrollo de territorios en función de decisiones políticas: “existe cierto grado de homogeneidad y coordinación entre el nivel nacional y sub-nacional se puede hablar de un sistema de partidos congruente, en cambio, se producen grados de incongruencia cuando existe heterogeneidad y descoordinación entre ambos (Freidenberg y Suarez Cao 2015: 7-8).”

En el plano teórico “la creciente incongruencia entre los niveles de competencia ha multiplicado los desafíos teóricos para comprender las interacciones entre los niveles y los distritos (...) y la incorporación del nivel subnacional ha cambiado la unidad de análisis y, por ende, ha incrementado las unidades de observación posibles en la política comparada” (Došek y Freidenberg, 2013, 164). Estos elementos develan la importancia de estudiar la política a nivel subnacional y los efectos de la división del voto entre partidos.

En segundo lugar, ¿por qué estudiar el caso de Bolivia? Lo que sorprende de este caso es la magnitud de esta diferencia a lo largo de las regiones del territorio, y su casi nula presencia en otras, es decir, existe una amplia variación de la división del voto en todo el país. Por otro lado, esta variación coincide con los cambios institucionales que se dieron, al igual que en los países de la región que también experimentan división del voto.

Asimismo, los estudios electorales a nivel subnacional en el país han abordado otros aspectos electorales y no así la división del voto. Por ejemplo, Ascarrunz (2021) realiza un estudio descriptivo del sistema electoral boliviano a nivel subnacional y la forma de elección de autoridades departamentales y municipales: en Bolivia actualmente, en las elecciones subnacionales se eligen autoridades a nivel departamental y municipal. En cada caso se eligen autoridades ejecutivas (gobernador) como legislativas (consejo municipal elegido por representación mediante el número efectivo de partidos). El artículo señala la importancia del diseño institucional para la selección de representantes y valoriza la competencia electoral. Cuestiona además el grado de democraticidad en municipios en los que solo participa o gana una fuerza política, sin embargo, no se ofrece una problematización de la división del voto ni una explicación causal del fenómeno.

Romero (1998) brinda un acercamiento a la base territorial del electorado boliviano y fue realizado en la transición democrática de 1979 y no ha sido actualizado. Zuazo et al. (2012) describen en su libro la relación existente entre las

olas de democratización y la centralización y descentralización del Estado en Bolivia, con una perspectiva histórica que incluye el funcionamiento del sistema de partidos y la construcción del Estado desde su idea de nación. En la búsqueda de explicar la descentralización departamental se plantean los cambios sociales y políticos y el surgimiento de las autonomías como explicaciones. Por otro lado, estudios como los de Zegada y Brockmann (2016) también se enfocan en el estudio de las autonomías departamentales. Para las autoras en las elecciones subnacionales de 2015 hubo una autonomía relativa en la configuración de las fuerzas políticas en los distintos niveles de la organización política territorial, pese a la hegemonía del partido MAS. La incongruencia en las elecciones subnacionales en comparación con la nacional cuestiona la hegemonía del partido dominante en todo el territorio, sin embargo, reconocen la capacidad limitada de las alternativas políticas en el país.

Por otro lado, gran parte de los estudios electorales se enfocan principalmente en la explicación del voto a nivel nacional. Por ejemplo, Torrico (s.f.) hace un análisis del comportamiento electoral en Bolivia. En su estudio demuestra que la organización campesina y la politización del clivaje indígena fueron clave para que la izquierda boliviana llegue al poder y lo mantenga por varias gestiones presidenciales.

Como vemos, si bien existen estudios electorales en Bolivia y se ha abordado el comportamiento y los resultados electorales a nivel nacional y subnacional, no se ha tocado el tema de la división del voto, por lo que este estudio ofrece una explicación causal para este fenómeno basada en las leyes electorales. Dicha explicación nos hace limitar el estudio al periodo 2004 a 2010, que es en el que se dieron los cambios más importantes en las reglas electorales y las instituciones del país.

En este contexto nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿por qué existe el fenómeno del voto dividido entre elecciones nacionales, subnacionales y locales en Bolivia, en el periodo 2004 -2010? Para responder esta pregunta se plantea la siguiente hipótesis basada en la teoría de Matthew Shugart: Las leyes electorales que propician más efectos locales que nacionales favorecen la división del voto y las leyes electorales con efectos nacionales más que locales se vinculan con una disminución en el voto dividido⁵. La investigación se divide de

⁵ El desarrollo teórico que permite sustentar la hipótesis se encuentra en el siguiente capítulo.

la siguiente manera: en la primera parte se revisan los enfoques teóricos existentes en torno a la división del voto. En la segunda parte explicamos el marco electoral boliviano y sus transformaciones a lo largo del tiempo. En la tercera parte se explica el diseño de investigación, se justifica la selección de casos y se establece el modelo de regresión para el análisis y se presentan los resultados de los modelos de regresión. Finalizamos con las conclusiones.

2. Marco Teórico

El voto dividido es un fenómeno que ocurre en diferente cuantía en todos los países en que hay elecciones democráticas y multipartidarias para distintos niveles territoriales o poderes de estado y ha sido abordado desde diversos enfoques. Entendemos que éste “se produce cuando un mismo elector vota simultáneamente a dos partidos distintos en dos convocatorias electorales diferentes, pero que coinciden en el tiempo” (Saenz, 2007). Sin embargo, otros autores consideran que esta división también puede ser efectuada aun cuando las elecciones no coinciden en el tiempo. “La votación dividida ocurre en una variedad de sistemas donde los votantes pueden optar por apoyar simultáneamente diferentes partidos con cada uno de sus votos” (Karp et al., 2002, 2). De esta forma, para fines de esta investigación definimos el voto dividido como aquella situación en la que un mismo elector vota simultáneamente a dos partidos distintos en dos convocatorias electorales diferentes, independientemente de si las elecciones se efectúan en distintos momentos en el tiempo. Tradicionalmente, el voto dividido se estudia desde una división de los poderes del estado, resultando en un gobierno dividido entre el ejecutivo y el legislativo: estudios como el de Shugart (1990), Fiorina (1992) estudian esta división. Por otro lado, el voto dividido que se efectúa entre elecciones multinivel, entre autoridades nacionales y subnacionales ha sido estudiado por autores como Arian y Weiss, 1969; Montero, 1988; Riera, 2009; Saenz, 2007.

La literatura existente aborda este tema desde distintos enfoques. Según Idrobo (2021) y Saenz (2007), existen tres enfoques principales en el estudio del voto diferenciado. En primer enfoque que abordaremos se trata del modelo de compensación desarrollado por Fiorina (1992). Según este enfoque el voto diferenciado puede explicarse a partir de la intención del electorado de obtener las políticas de su preferencia. Es decir, si existen partidos cuya propuesta de política

está situada en los extremos de un eje izquierda – derecha, el electorado votará por un candidato al ejecutivo y por el otro al legislativo, con la intención deliberada de obtener políticas que se sitúen en el centro del eje. Esto sucede porque la escisión del voto dependería de la posición del votante respecto a la posición de los partidos en el eje; “cuando los partidos están lejos los unos de los otros, la brecha para electorado es muy grande y potencialmente más fácil dividir el voto entre las distintas opciones” (Fiorina, 1992).

El segundo enfoque, el modelo accidental del voto dividido sostiene que las preferencias de los electores en dos distintas elecciones son autónomas entre sí. Siendo así, la principal razón para el voto dividido se centra en “el papel fundamental de los partidos y la oferta de políticos que ofrecen en cada arena de lucha política, punto en el cual es realmente importante la calidad y la exposición de los candidatos” (Idrobo, 2021, 266). Al mismo tiempo, dado que las decisiones de los electores son independientes, las demandas de los ciudadanos a cada poder o nivel de gobierno también serán diferentes. Es por esto, que los autores señalan que la conformación de un gobierno dividido sería accidental, y no así intencional como en el enfoque anterior.

El tercer enfoque de voto estratégico y racional parte de la importancia de las instituciones y el carácter estratégico de los electores. Karp (2002) sostiene “la hipótesis de que los votantes dividirán sus votos cuando el candidato de su partido preferido no sea viable en las contiendas por distritos uninominales” (Karp et al., 2002, 1). Según el autor, el voto dividido se emite cuando el candidato preferido del elector no es viable, por lo tanto, el elector elige al candidato viable más cercano a su preferencia, su segunda opción de voto, con el fin de evitar que su candidato menos favorito gane las elecciones. Este comportamiento es realizado de forma estratégica por el elector y resulta de una visión utilitarista, porque dividirá su voto cuando más le convenga (Idrobo, 2021).

Más allá de estos tres enfoques, existe un conjunto de explicaciones del voto dividido que remiten a la psicología del individuo. La teoría de la identificación partidista es una de ellas; Idrobo (2020) argumenta que hay una decisión intencional de gran parte del electorado de elegir de forma distinta en las elecciones locales en comparación con la nacional, aunque se celebren de forma simultánea: en la elección subnacional se vota de forma dividida debido a la baja

identificación partidista por parte del votante, que se incrementa con la aparición de partidos y fuerzas políticas nuevas en cada elección y la alta personalización de la política. Por otro lado, Mulligan (2011), nos habla de la ambivalencia partidista; ésta ocurre cuando una persona tiene sentimientos y creencias mixtas sobre algo, en este caso, sobre los partidos políticos. Se le hace difícil al elector tomar una decisión clara y consistente sobre a quién votar, y esta ambivalencia lo hace más propenso a dividir su voto. Siguiendo estas mismas ideas, Campbell y Miller (1957) estudian la base motivacional de la votación directa y dividida. Sin embargo, introducen un elemento institucional en su análisis: se deben tener en cuenta tanto las características físicas de la papeleta electoral como la motivación de los electores. Si la papeleta electoral está puesta de tal forma que el elector sólo necesite tomar una decisión, entonces votará por el mismo partido a ambos niveles. La forma en la que los electores deben marcar sus papeletas (ya sea manualmente o con una palanca) influye en la proporción de voto directo y voto dividido.

Un enfoque clásico del voto dividido es desarrollado por Shugart (1995), para la división de boletas entre el ejecutivo y el legislativo de Estados Unidos. Según el politólogo, el voto dividido se refiere a la situación en la que los votantes apoyan a diferentes partidos políticos en diferentes niveles del gobierno (por ejemplo, votan por un partido en las elecciones presidenciales y por otro partido en las elecciones parlamentarias). Para él existen variables institucionales que hacen más probable que se divida el voto: “una característica del diseño institucional que me parece especialmente importante es el calendario de las elecciones, o (como lo llamaré aquí) el “ciclo” electoral. En el análisis de los datos que sigue, observo que las mayorías de la oposición son infrecuentes cuando las elecciones son concurrentes, es decir, cuando las elecciones presidenciales y legislativas se celebran el mismo día” (Shugart, 1995, 328). Entonces, si las elecciones son concurrentes habrá menor división del voto, en comparación con elecciones que se celebran más tarde en el mandato presidencial. Este fenómeno es conocido como “declive a mitad de mandato”. Un segundo factor que puede tener efecto en la división del voto es el efecto “localizador” o “nacionalizador” de las normas electorales. “Las normas localizadoras son aquellas en las que los candidatos y los titulares pueden adaptar sus campañas a las circunscripciones locales en lugar de depender principalmente de la percepción que tienen los votantes del partido nacional al que pertenecen” (Shugart, 1995, 328).

Las leyes electorales localizadoras fomentan el voto orientado a lo local brindándoles a los candidatos locales confianza en su propia iniciativa y no en el apoyo previo de sus partidos para presentarse a las elecciones obteniendo así una ventaja competitiva (1). De esta forma, los candidatos locales pueden cultivar un “voto personal” basado en el servicio a su localidad y su reputación (2). El voto personal permite a los legisladores identificarse en la mente de los votantes independientemente de la reputación de su partido (3). Esto fomenta la descentralización de los partidos, lo que dificulta que los electores voten basándose en criterios nacionales (4). Por último, todo lo anterior conlleva a que los candidatos locales puedan cultivar lazos con sus electores locales (5), fomentando así que dividan su voto entre las elecciones nacionales, subnacionales y locales entre diferentes partidos. De esta forma, la hipótesis que guía la siguiente investigación relaciona las leyes electorales y el voto dividido: Las leyes electorales que propician más efectos locales que nacionales favorecen la división del voto y las leyes electorales con efectos nacionales más que locales se vinculan con una disminución en el voto dividido. La explicación que plantea Shugart se aproxima al caso boliviano, el cual existe un fenómeno de voto dividido en un contexto de transformaciones institucionales que dieron paso a una legislación electoral heterogénea en los departamentos (con efectos nacionales o locales).

3. Diseño de investigación

3.1. Delimitación Metodológica

En primer lugar, en Bolivia el partido político hegemónico es el MAS-IPSP; sus resultados electorales permiten hacer el análisis del voto dividido porque tiene candidatos en todos los departamentos y casi todos los municipios, es decir, es un partido de alcance nacional. Además, ha participado en todas las elecciones realizadas desde el 2002 hasta la actualidad. Muchos de los otros frentes (en su mayoría agrupaciones ciudadanas) son partidos que se habilitan para una determinada elección. Si algunos de ellos no alcanzan el 3% de los resultados electorales pierden la personería jurídica, así que las alianzas que se hacen para conformar agrupaciones ciudadanas suelen ser temporales y no participan más que en una contienda. Es por eso que, en las distintas elecciones vemos que la

principal sigla de oposición al MAS-IPSP es por lo general diferente, no existe un partido de oposición consolidado y unificado en Bolivia. Por estas razones se decidió estudiar el voto dividido a través de los resultados electorales del MAS-IPSP. De acuerdo con la hipótesis que planteamos: “Las leyes electorales que propician más efectos locales que nacionales favorecen la división del voto, y al contrario, las leyes electorales que propician más efectos nacionales que locales disminuyen el voto dividido” es una explicación válida para los países que tengan gobiernos con partidos hegemónicos en el poder y que hayan atravesado cambios institucionales en temas electorales. Éste es el dominio de la teoría.

Nuestras unidades de observación son municipios en Bolivia. En total, en el país existen 340 municipios, sin embargo, en esta investigación se utilizan los municipios de los departamentos de: Beni (19 municipios), Pando (15 municipios), Tarija (11 municipios) y Sucre (28 municipios). En cada caso se tienen dos observaciones en el tiempo de estos municipios. Los datos de nuestra variable dependiente provienen de datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral disponibles en la página web del Tribunal, desagregados a nivel municipal.

Se estudia dos pares de elecciones 2004-2005 y 2009-2010. El primer momento en el tiempo corresponde a un periodo en que las leyes electorales eran iguales para todos los departamentos, y se trata de la división del voto entre las elecciones nacionales (2005) y subnacionales (2005) - locales (2004). El segundo momento, posterior a la implementación del régimen autonómico en algunos departamentos, corresponde a división del voto entre elecciones nacionales (2009) y subnacionales – locales (2010). La diferencia entre estos resultados electorales constituye nuestra variable dependiente, por lo tanto, tenemos dos puntos en el tiempo de análisis.

3.2. Operacionalización de conceptos

3.2.1. Conceptos sistematizados

De acuerdo a la revisión de literatura y con base en Idrobo (2021), Shugart (1995) y Fiorina (1992) se define:

División del voto: Situación en la que los electores votan por un partido en la elección nacional y deciden votar por otro partido en una elección de segundo orden, en este caso, elección subnacional y local. Leyes electorales: Marco legal de un país o entidad que establece las normas y reglamentos del proceso electoral democrático.

3.2.2. Conceptos operacionalizados

Voto Dividido (Variable dependiente): Diferencia entre el porcentaje de votos obtenidos en la elección nacional y el porcentaje de votos obtenidos en la elección subnacional (gubernaciones) y local (alcaldías) por el partido dominante MAS-IPSP, para los siguientes pares de elecciones de 2004-2005, 2009-2010. Los datos se trabajan a nivel municipal⁶. Existirán dos tipos de diferencias (se harán modelos para cada diferencia): Nacional – subnacional; Nacional – local. Dado que tenemos dos pares de elecciones (entre ellos se obtendrán diferencias entre los resultados), tendremos entonces dos momentos en el tiempo: 2005 y 2010.

Al ser una diferencia de porcentajes, la variable dependiente puede tener valores entre 100 y -100 y está relativamente estandarizada. Mientras que el valor se aproxime más a 100 implica que hay mayor división del voto, y mientras más se acerca a 0 implica que hay menor división del voto. Sin embargo, también puede tener valores negativos en caso de que los resultados de la votación subnacional y local superen a los resultados de la elección nacional. Esto nos habla del desempeño electoral del partido, por lo que mantenemos los signos negativos en nuestro análisis.

Leyes Electorales (Variable independiente):

Según nuestra hipótesis habrá mayor incidencia de división del voto si las leyes electorales propician efectos locales más que nacionales. Entonces operacionalizamos:

D=1 : Las leyes electorales propician efectos locales mas que nacionales

D=0 : Las leyes electorales propician efectos nacionales mas que locales

⁶Se trabajó la diferencia del voto con resultados electorales agregados a nivel municipal. Según Rich (2014) “basarse en datos nacionales para evaluar la división de las boletas deja potencialmente los análisis expuestos al problema de la falacia ecológica, al asumir que los patrones a nivel agregado se mantienen para el individuo” (Rich, 2014, p. 462) Es por esto por lo que una mayor desagregación de los datos es ideal. En el caso de las elecciones de Bolivia, se trabajó con datos a nivel municipal que posee un grado de desagregación importante. Se respalda el uso de datos a nivel municipal en el Anexo A.

Tabla 3
Indicadores para las leyes electorales

Indicadores	Leyes electorales con efectos locales	Leyes electorales con efectos nacionales
Número de autoridades electas a nivel subnacional	Un ejecutivo departamental Autoridades provinciales (intermedia) Una autoridad ejecutiva por municipio.	Un ejecutivo departamental Una autoridad ejecutiva por municipio.
Forma de victoria Electoral subnacional	Mayoría absoluta y/o Segunda Vuelta	Mayoría simple.
Independencia de las regiones para realizar sus elecciones	Cada región determina de forma unilateral la realización de elecciones.	Las regiones se ajustan al calendario electoral nacional.
VALOR DE LA VARIABLE	D=1 Grupo de Tratamiento	D=0 Grupo de control

Fuente: Elaboración propia

A partir de estos indicadores se determina si los distintos departamentos poseen legislación electoral con efectos nacionales o con efectos locales. La localización de las leyes electorales constituye nuestra variable de tratamiento. Si encontramos un incremento significativo en la división del voto en los departamentos que aplicaron leyes electorales con efectos locales en comparación con departamentos con leyes electorales con efectos nacionales podremos aceptar la hipótesis.

Para efectos de la prueba, recordamos que existió un cambio en las leyes electorales en Bolivia entre 2004 y 2010. Nuestra variable de tratamiento, el cambio en las leyes electorales en Bolivia fue de suma importancia en el país. El año 2009 se aprobó la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) con autonomías departamentales, municipales, indígenas y regionales. Uno de los principios de las autonomías consiste en “la libre elección de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos” y que “en el caso de la autonomía regional, el ejercicio de sus competencias está sujeto a la legislación de las entidades territoriales que se las transfieran o deleguen” (Ley marco de autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, 2010). Por lo tanto, los distintos departamentos determinaron si su normativa departamental y/o municipal tendrían más efectos nacionales que locales. Éstos son los posibles valores que puede tomar nuestra variable independiente, y si consideramos los resultados electorales antes y después de la reforma electoral

tenemos un escenario que nos permite plantear un experimento natural, esta es la razón por la que nuestro caso de análisis es Bolivia. En el anexo N°1 se puede distinguir las diferencias en las leyes electorales de los departamentos plasmadas en la Ley de Régimen Electoral Transitorio (2009), y con base en esta información determinamos el valor de la variable independiente. Se presenta a continuación.

Tabla 4
Valor de la variable independiente para los departamentos.

	Numero de autoridades electas a nivel subnacional (ejecutivas departamentales e intermedias)	Forma de elección	Independencia de las regiones para realizar sus elecciones	Valor de la Variable independiente
Chuquisaca	1	Mayoría simple	NO	0
La Paz	1	Mayoría simple	NO	0
Cochabamba	1	Mayoría simple	NO	0
Oruro	1	Mayoría simple	NO	0
Potosí	1	Mayoría simple	NO	0
Tarija	12	Mayoría simple	SI	1
Santa Cruz	1	Mayoría Absoluta	SI	1
Beni	9	Mayoría simple	SI	1
Pando	1	Mayoría simple	SI	0

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Régimen Electoral Transitorio (2009)

Identificación Partidista (Variable de control):

Debido a que muchas de las teorías en torno al voto dividido señalan la importancia de la identificación partidista en la decisión del voto, es necesario controlar el modelo mediante dicha variable. La identificación partidista en el caso del MAS-IPSP tiene que ver con el discurso indigenista que posee el partido. Gisselquist (2005) plantea la existencia de partidos de movilización étnica y partidos de movilización de clase en Bolivia, como resultado de identidades políticas visibles en el discurso político de los partidos, según la autora, el MAS es “un partido de movilización étnica y de clase, que se presenta ante el electorado como defensor de los intereses de un grupo étnico y los de una clase” (Gisselquist, 2005, p. 63). Por otro lado, Guzmán y Rodríguez-Lopez (2018) plantean el surgimiento de un voto étnico y explican el ascenso del MAS al poder. En este sentido, las preguntas

sobre identificación indígena en los censos de población y vivienda son un proxy de identificación partidista. Si bien la pregunta señala la identificación con algún pueblo indígena originario campesino y no con el partido hegemónico, el partido MAS-IPSP afirma en sus preceptos la pertenencia a los pueblos indígenas del país y su representación en la política nacional. Por lo tanto, en la información del censo se utiliza el porcentaje de población por municipio que declara pertenecer a algún pueblo indígena (no importa cuál) como índice de identificación partidista con el MAS de los municipios.

Para las elecciones de 2005 se usa la pregunta 49 del censo de 2001: “¿Se considera perteneciente a alguno de los siguientes pueblos originarios o indígenas: quecha, aymara, guaraní, chiquitano, mojeño, otro nativo?” (Instituto Nacional de Estadística, 2002) La variable es una proporción de población con identificación indígena -sin importar cuál- en un determinado municipio, sobre su población total.

Asimismo, para la elección de 2010 se utiliza la pregunta 29 del censo de 2012: “¿Como boliviana o boliviano ¿pertenece a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano?” (Instituto Nacional de Estadística, 2015) y de la misma forma se trata de una proporción de la población con identificación indígena. Entonces, la variable de control va de 0 a 100, siendo más cercana a 0 cuanto menor identificación indígena exista en el municipio, y más cercana a 100 a mayor identificación partidista.

3.3. Selección de casos

Se decidió estudiar los casos de Beni y Tarija, departamentos en los que las leyes electorales propician más efectos locales que nacionales, y debemos compararlos con departamentos en los que las leyes electorales tengan más efectos nacionales que locales: Pando y Chuquisaca. En este apartado se justifica la selección de los casos e indicamos los elementos que nos permiten compararlos.

3.3.1. Beni y Pando

Beni y Pando son muy similares en varios aspectos: tienen poblaciones pequeñas, sus ciudades capitales son relativamente pequeñas. En ambos casos, la agricultura y la construcción son importantes para su economía, y el principal producto de exportación de ambos departamentos hasta el año 2018 fue la castaña

significando la extracción de oro el segundo producto de exportación de ambos departamentos (Fundación Milenio, 2018). Asimismo, su ingreso per cápita es muy similar estando el de Pando por encima del de Beni (Fundación Milenio, 2018). Por otro lado, ambos departamentos tienen culturas similares: son vecinos y se encuentran en el oriente del país, por lo que el clima, la cultura y la identificación cultural son parecidos (Tabla 5).

Tabla 5

Indicadores económicos de los departamentos de Beni y Pando en el tiempo pretratamiento (2005)

	Beni	Pando
PIB departamental (miles de Bs.)	912,266	241,047
PIB per cápita (Bs.)	5,973	9,207
PIB per cápita (\$us).	742	1,144
Principal Actividad económica	Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca	Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca
Partido ganador (nacional)	PODEMOS	PODEMOS
Partido ganador (subnacional)	PODEMOS	PODEMOS
% de población con pobreza moderada (censo 2012)	45.9	47
Población (2005)	393,418	78,380
Número de municipios	19	15

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia.

Los indicadores presentados corresponden a 2005. Observamos similitudes en ambos departamentos: la actividad principal es la agricultura, el partido ganador es PODEMOS y el porcentaje de su población en pobreza moderada es bastante similar. Sin embargo, destacamos que Pando es un departamento con mucho menos población lo cual también influye en el PIB per cápita de los departamentos, siendo el Beni menor (y con una población mucho más alta), sin embargo, no quita el hecho de que entre los departamentos de Bolivia éste es el más parecido y si tienen similitudes entre ellos.

Cabe resaltar que en las elecciones estudiadas (2004-2010) el partido MAS no ganó las elecciones en ninguno de estos departamentos, sin embargo, tomamos la diferencia del voto de este partido debido a que los partidos de alcance local que muchas veces se presentan y ganan en elecciones subnacionales no tienen alcance nacional y viceversa, partidos de alcance nacional no tienen candidatos para todos los municipios, por lo que no es posible medir la diferencia del voto.

Si bien la legislación cambió para todo el país a partir de la NCPE, y a partir de la aceptación de las autonomías departamentales en 2006 en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, éstos decidirían por sí mismos la composición de sus autoridades y las reglas en la elección. Algunos departamentos optaron por un sistema más próximo a lo local y otros por un sistema más centralizado, Beni es un caso de lo primero y Pando es un caso de lo segundo.

Beni adoptó un sistema de autonomía en el que escoge un mayor número de autoridades: A partir de la elección subnacional de 2010, Beni votó: en las elecciones departamentales por: un gobernador, ocho subgobernadores (uno por provincia, división territorial intermedia entre departamento y municipio), 19 corregidores (uno por municipio), asambleístas departamentales por territorio y por población y en las elecciones municipales por: el alcalde municipal (autoridad ejecutiva a nivel municipal) y concejales municipales. En este caso, Beni será nuestro grupo de tratamiento ya que aplicó leyes electorales que tienen más efectos locales (ver tabla 5). Pando, en cambio abrazó normas electorales con menos autoridades y con sistema de gobierno menos descentralizado. Aquí se eligieron solamente en las elecciones departamentales: un gobernador y un solo tipo de asambleístas departamentales y en las elecciones municipales: un alcalde municipal (autoridad ejecutiva a nivel municipal) y concejales municipales.

En nuestro caso, Pando será nuestro grupo de control ya que aplicó leyes electorales que tienen más efectos nacionales, al no tener una descentralización de los gobiernos más localizada. La forma de elección de las autoridades departamentales y sus leyes electorales no dependió de algo específico, es decir, cada departamento eligió sus autoridades porque tuvo potestad para hacerlo, es decir, la aplicación del tratamiento es como si hubiera sido aleatoria.

3.3.2. Tarija y Chuquisaca

Asimismo, los departamentos de Tarija y Sucre también son departamentos relativamente parecidos. Ambos pertenecen a la zona geográfica de valles situados al sur del país, es decir, se encuentran entre la cordillera y los llanos. Según el Ministerio de Desarrollo Productivo, en el departamento de Tarija la mayor actividad económica es la extracción de hidrocarburos seguido por la industria manufacturera, en cambio Chuquisaca (Sucre) tiene por actividad principal la agricultura, aunque la actividad extractiva de la minería tradicional también es importante. Sin embargo, son territorios parecidos en cuanto al número de habitantes, la cultura característica del sur del país y su proximidad geográfica. A continuación, una tabla que señala los indicadores de los departamentos.

Tabla 6

Indicadores económicos de los departamentos de Tarija y Chuquisaca en el tiempo pretratamiento (2005)

	Tarija	Chuquisaca
PIB Departamental (en miles de Bs.)	2,622,350	1,256,243
PIB per cápita (En Bs.)	19,605	5,946
PIB per cápita (\$us.)	2,437	739
Principal Actividad económica	Extracción de Minas y Canteras	Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca
Partido ganador (nacional)	PODEMOS	MAS
Partido ganador (subnacional)	CC*	MAS
% de población con pobreza moderada (censo 2012)	31.3	38.2
Población (2005)	441,757	570,158
Número de municipios	11	28

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia.

Aquí hay varias consideraciones que señalar: Tarija es un departamento con reservas de hidrocarburos muy importantes para el país; gran parte de la producción nacional de hidrocarburos proviene de este departamento. Según el Instituto Nacional de Estadística (2018), en el año 2017 Tarija produjo el 56.4%

de la producción nacional de petróleo y el 57.4% de la producción nacional de gas natural. Además, la actividad extractiva es facultad del estado desde la nacionalización de 2006 lo que representa una fuente importante de ingresos para el Estado Nacional. En comparación con Chuquisaca, que es un departamento agrario con un PIB mucho menor, la magnitud del PIB de Tarija es muy grande como vemos en la tabla anterior. Sin embargo, descontando este factor extractivo que está en manos del Estado, los valles de Tarija son aprovechados en la agricultura por su suelo fértil, siendo su segunda actividad más importante según el Instituto Nacional de Estadística (2018) de Bolivia. El rubro de la extracción también explica que el PIB per cápita sea mucho mayor en Tarija, pero si consideramos la población en estos departamentos, son relativamente similares, al igual que la proporción de la población en pobreza moderada.

Al igual que el caso de Beni, Tarija adoptó por normas institucionales que propician más los efectos locales que los nacionales: en las elecciones departamentales se eligen un gobernador, 11 ejecutivos seccionales de desarrollo (un por provincia, división territorial intermedia entre departamento y municipio), asambleístas departamentales por territorio y por población y en las elecciones municipales por el alcalde municipal (autoridad ejecutiva a nivel municipal), y concejales municipales. Éste será nuestro grupo de tratamiento. En cambio, en Chuquisaca (Sucre), se eligieron autoridades en el marco de lo establecido por la Corte Nacional Electoral: en las elecciones departamentales por un gobernador y asambleístas departamentales por territorio y por población y en las elecciones municipales un alcalde municipal (autoridad ejecutiva a nivel municipal) y concejales municipales. Chuquisaca será nuestro grupo de control. Por otro lado, hay una diferencia importante que debemos matizar: Chuquisaca es un departamento que no ingresó al régimen autonómico en 2006 mediante referéndum, sino en 2009 (más tarde, posterior a la aprobación de la (NCPE) y a su vez es un departamento en el que el partido ganador es el MAS; mientras que Tarija ingresó al régimen autonómico en 2006 y los candidatos electos son de la oposición nacional (PODEMOS) y un partido regional en la elección subnacional (Camino al Cambio) (Tribunal Supremo Electoral, 2012).

3.4 Modelo contrafáctico de inferencia causal

En el modelo contrafáctico de la inferencia causal, la variable de tratamiento D tiene un efecto causal sobre la variable de resultado Y y lo que buscamos es saber cuál es el efecto de D sobre Y . La variable D (independiente) tiene dos estados potenciales:

$D=1$ cuando el factor explicativo es aplicado en la unidad de análisis

$D=0$ cuando el factor explicativo no es aplicado en la unidad de análisis.

Si estudiamos un grupo al que se aplicó el tratamiento (D) y quisiéramos averiguar el efecto de esta aplicación en la variable de resultado (Y), deberíamos observar cómo se comportaría Y en ausencia del tratamiento y obteniendo la diferencia entre estas dos cifras (Y con y sin tratamiento, Y_i^1 y Y_i^0) tendríamos el efecto del tratamiento de la variable D sobre la variable Y . Sin embargo, tenemos un problema, dado que se aplicó el tratamiento en el grupo de estudio, nunca podremos saber cómo se hubiera comportado la variable en ausencia del tratamiento, “La imposibilidad de observar conjuntamente Y_i^1 y Y_i^0 es lo que se conoce como el problema fundamental de la inferencia causal” (Salazar, 2021). Es por esto que necesitamos un grupo de control lo suficientemente parecido al grupo de tratamiento de tal forma que se aproxime el comportamiento del grupo de tratamiento si no se hubiera aplicado el mismo. Por otro lado, para estimar un modelo contrafáctico se deben cumplir ciertas condiciones de identificación, las cuales son “las condiciones bajo las cuales el diseño proporciona un estimador insesgado del efecto causal” (Salazar, 2021). Para esto, el valor esperado de ambos estados potenciales debe ser el mismo independiente de si se encuentran en el grupo de tratamiento o en el grupo de control, en este caso, la asignación del tratamiento es ignorable. Además, si los dos grupos son lo suficientemente parecidos, sólo deben diferenciarse en un aspecto: la aplicación del tratamiento. Por todo lo visto, la aplicación del tratamiento debiera hacerse de forma que todos los elementos de los grupos tengan la misma probabilidad de recibirlo o no, es decir, la aplicación debe ser aleatoria. En resumen, debemos hacer que nuestros grupos de control y tratamiento sean similares entre sí y la aplicación del tratamiento se haya dado “como si hubiera sido aleatoria”.

3.5. Modelo de regresión

La metodología de diferencias en diferencias nos permite comparar los cambios en el tiempo en una variable dependiente a partir de la implementación de un tratamiento, estudiados a través de un grupo de control y otro de tratamiento. Identificaremos un efecto causal comparando un grupo que recibió tratamiento con otro que no lo recibió, antes y después del mismo. Según los autores Angrist y Pischke: “Estamos buscando qué tanto cambia el grupo de tratamiento comparado con el de control cuando pasa de antes a después. Lo que queremos es (grupo tratado después – grupo tratado antes) – (grupo no tratado después – grupo no tratado antes). El cambio en el grupo no tratado representa cuánto cambio habríamos esperado en el grupo tratado si el tratamiento no hubiera ocurrido. Así que cualquier cambio adicional más allá de esa cantidad debe ser el efecto de tratamiento” (Angrist y Pischke, 2009. Traducción propia).

De esta forma, la selección de casos y el tiempo de estudio responde a una adecuación metodológica para aplicar un modelo de diferencias en diferencias, dado que encontramos en el caso boliviano un escenario que nos permite plantear un experimento natural, con una aplicación del tratamiento dada como si hubiese sido aleatoria.

Siendo así, estimaremos la siguiente regresión de diferencias en diferencias⁷:

$$DFPA_{ist} = \alpha + \gamma E_f L_s + \lambda T_t + \delta (E_f L_s * T_t) + Idtf_{ist} + \epsilon_{ist}$$

Donde:

- DFPA es la diferencia del voto entre los resultados porcentuales de la elección nacional y subnacional/local del partido MAS.
- E_fL son las leyes con efectos locales más que nacionales (dicotómica), son los grupos de control (E_fL = 0) y tratamiento (E_fL = 1).
- T son los periodos de tiempo estudiados (2005, periodo pretratamiento T= 0 y 2010 periodo postratamiento T=1; dicotómica).
- Idtf es la variable de control identificación partidista.

El subíndice i indica la observación (municipio) al que hacemos referencia, para cada municipio tenemos dos momentos en el tiempo; el subíndice s señala el grupo de pertenencia del municipio (tratamiento o control) y el subíndice t indica el momento en el tiempo (pretratamiento y postratamiento). El parámetro δ es el

⁷ Este modelo de estimación está basado en Card y Krueger (1994).

estimador Diff-in-Diff del efecto del tratamiento entre los tratados; es decir, cuando es estadísticamente significativo nos indica el efecto causal de las leyes electorales con efectos locales sobre la división del voto. Para la estimación del modelo se asume cumplimiento del supuesto de identificación que implica que, en ausencia de tratamiento, ambas regiones del análisis tendrían un comportamiento similar. En el caso de los pares de departamentos estudiados, podemos asumir que tienen entre ellos un comportamiento tendencial muy parecido debido a las características semejantes de la población, su situación geográfica y sus aspectos culturales.

Se tomará en cuenta, la diferencia del voto nacional-subnacional, por un lado, y nacional-local por otro y dado que haremos dos comparaciones (Beni y Pando; Tarija y Chuquisaca) tendremos cuatro modelos de estimación.

4. Resultados

Efectuados los modelos de diferencias en diferencias se encontró:

Tabla 7

Modelos de diferencias en diferencias para la división del voto (nacional-subnacional) entre 2005 y 2010

Parámetros	Regresión para Beni y Pando (2005-2010)	Regresión para Tarija y Sucre (2005-2010)
	Variable dependiente	
Intercepto (α)	9.87*** (2.47)	14.29*** (2.93)
Periodo (λ)	-16.66*** (3.47)	-6.71*** (2.05)
Tratamiento (γ)	-3.93 (3.43)	-8.04** (3.38)
Identificación	0.03 (0.07)	-0.01 (0.04)
Diff in Diff (δ)	8.14* (4.45)	11.91*** (3.86)
n	34	39

Nota: * $p < 0.1$; ** $p < 0.05$
Fuente: Elaboración propia

Tabla 8

Modelos de diferencias en diferencias para la división del voto (nacional-local) entre 2005 y 2010

Parámetros	Regresión para Beni y Pando (2005-2010)	Regresión para Tarija y Sucre (2005-2010)
	Variable dependiente	
Intercepto ($\hat{\alpha}$)	11.17*** (2.93)	35.57*** (3.17)
Periodo ($\hat{\lambda}$)	-13.38*** (4.12)	-18.50*** (3.19)
Tratamiento ($\hat{\gamma}$)	-4.27 (4.07)	-3.82 (4.25)
Identificación	0.05 (0.08)	-0.01 (0.04)
Diff in Diff ($\hat{\delta}$)	14.22*** (5.28)	16.31*** (6.01)
n	34	39

Nota: * $p < 0.1$; ** $p < 0.05$

Fuente: Elaboración propia

En casi todos los modelos vemos que el coeficiente de diferencias en diferencias ($\hat{\delta}$) que mide el impacto de las leyes electorales con efectos locales sobre la división del voto es significativo y positivo; es decir, las leyes electorales que propician más efectos locales que nacionales si tienen un efecto positivo en la división del voto. Esta significancia se da en la división del voto nacional-local para ambos pares de departamentos y para la división del voto nacional-subnacional en el caso de Tarija y Sucre. En el primer modelo (nacional-subnacional de Beni y Pando) si el p-valor es mayor a 0.05, entonces el coeficiente no es significativo al 0.05 de confianza, pero si lo es si tomamos un nivel de significancia de 0.1. No obstante, es importante destacar que en todos nuestros modelos el tratamiento tiene un efecto positivo en la variable dependiente, tal como lo plantea la teoría. Asimismo, la variable de control identificación partidista no es significativa en ninguno de los modelos. Por otro lado, el efecto causal de las leyes electorales con efectos locales sobre la división del voto tiene una magnitud similar entre los distintos modelos, en la siguiente figura se observan los coeficientes y sus intervalos de confianza. El coeficiente más alto corresponde al modelo Nacional-

Local de Tarija y Chuquisaca y es muy similar al modelo Nacional-Local de Beni y Pando. Esto se corresponde con los mapas de la división del voto en los que observábamos mayor incidencia del voto dividido entre la elección Nacional-Local. De todas formas, el efecto medio del tratamiento en los modelos Nacional-Subnacional de Tarija y Pando es a penas ligeramente menor. Sólo en el caso de esta diferencia para Beni y Pando se observa un intervalo de confianza que toca el cero si la significancia es de 0.05; al 0.1 de significancia, el efecto medio del tratamiento es diferente de cero.

Figura 1

Estimadores del efecto causal de las leyes electorales con efectos locales sobre la división del voto

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, presentamos a continuación las gráficas de los modelos de diferencias en diferencias en las cuales la línea verde punteada simboliza el contrafáctico del modelo, es decir, cómo se hubiera comportado el voto dividido en el grupo de tratamiento si no se hubiera efectuado el mismo y la diferencia con la recta del grupo de tratamiento (roja) es el Efecto Medio del Tratamiento (morado).

Figura 2.

Estimadores del modelo de Diferencia en Diferencias y Efecto Medio del Tratamiento. División del voto (nacional-subnacional) en Beni y Pando

Fuente: Elaboración propia

Figura 3

Estimadores del modelo de Diferencia en Diferencias y Efecto Medio del Tratamiento. División del voto (nacional-subnacional) en Tarija y Chuquisaca

Fuente: Elaboración propia

Figura 4

Estimadores del modelo de Diferencia en Diferencias y Efecto Medio del Tratamiento. División del voto (nacional-local) en Beni y Pando

Fuente: Elaboración propia

Figura 5

Estimadores del modelo de Diferencia en Diferencias y Efecto Medio del Tratamiento. División del voto (nacional-local) en Tarija y Chuquisaca

Fuente: Elaboración propia

Podemos observar algunas particularidades en nuestros gráficos: Las líneas de control y tratamiento en ambos casos se encuentran cruzadas, lo que puede hacer pensar que no tienen esta tendencia paralela. Sin embargo, una vez que construimos el contrafáctico con los mismos coeficientes podemos observar la tendencia que tendría el grupo de tratamiento si no se hubiera aplicado dicho tratamiento. Es decir, con leyes electorales que propiciaran efectos más nacionales que locales (sin tratamiento), entonces el voto dividido tendería a disminuir. En todos los casos podemos observar que esto se cumple. Sin embargo, al aplicarse el tratamiento (leyes electorales con efectos locales) se incrementa la división del voto; por lo que, si las leyes tienen efectos locales más que nacionales, entonces los electores tenderán a dividir más su voto. La línea morada en todos gráficos nos muestra que el efecto del tratamiento aumenta la división del voto.

En el caso de Tarija (nacional-local) vemos que el voto dividido disminuye del punto inicial, lo que nos haría pensar que con el tratamiento el voto dividido disminuye, sin embargo, su tendencia sin tratamiento disminuiría demasiado, en cambio el tratamiento impide esta disminución y hace que el voto dividido se mantenga relativamente constante en el tiempo. Por lo general, en todas las gráficas, el voto dividido hubiera sido mucho menor en el grupo de tratamiento, pero al aplicar el mismo, la magnitud del voto dividido aumenta. En algunos casos (Beni y Pando, ambas diferencias) podría darnos la impresión de que el voto dividido disminuyó, pero en comparación con su contrafáctico el voto dividido aumenta, siendo así, en las gráficas también se puede observar el efecto positivo que tiene el tratamiento sobre el voto. En resumen, los modelos nos permiten ver que, si la legislación electoral tiene más efectos locales que nacionales, entonces el voto dividido aumentará, tal como explica la teoría.

Conclusiones

En Bolivia, los resultados electorales del partido hegemónico MAS-IPSP tienen importantes diferencias entre los niveles nacionales, subnacionales y locales. Esta diferencia tiene magnitud variable a lo largo del territorio: existen regiones donde la diferencia es mínima y otras en las que existe mayor diferencia. Por otro lado, el país ha experimentado importantes transformaciones institucionales entre 2004 y 2010, una de esas transformaciones se dio en la legislación electoral, la cual

desde los años noventa buscaba la descentralización del aparato estatal. Uno de los cambios producidos con la aprobación de la Nueva Constitución, es la instauración de autonomías en el país. En 2006, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija accedieron al régimen autonómico departamental a través de un referéndum, por lo que para las elecciones de 2009 y 2010 tuvieron la autonomía para determinar sus reglas electorales y autoridades departamentales; entre estos departamentos, las leyes electorales tienen variaciones. Los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí accedieron al régimen autonómico más tarde, por lo que para la elección de 2009 y 2010, la Corte Nacional Electoral les dotó de forma centralizada las reglas electorales y autoridades a elegir; y en estos departamentos, las normas electorales son similares entre sí. Este escenario nos permitió plantear un experimento natural.

Se planteó la siguiente hipótesis en el marco de la teoría del ciclo electoral de Mathew Shugart (1985): Las leyes electorales que propician más efectos locales que nacionales favorecen la división del voto. Esta relación sucede de la siguiente forma: Las leyes electorales localizadoras fomentan el voto dividido otorgándoles a los candidatos locales confianza en su iniciativa propia y no en el apoyo de su partido para presentarse a las elecciones. De esta forma pueden cultivar un “voto personal” basado en el servicio a su localidad y reputación. El voto personal permite a los legisladores identificarse en la mente de los votantes independientemente de la reputación de su partido, lo que finalmente les permite a los candidatos locales cultivar lazos con sus votantes. Esto explica que en los departamentos en los que se divide el voto los partidos que ganan las elecciones son generalmente los locales.

Para probar la hipótesis se aplicó un modelo de diferencias en diferencias entre departamentos que aplicaron leyes electorales con efectos locales (Beni y Tarija) comparándolos con departamentos con leyes electorales con efectos nacionales (Pando y Chuquisaca), siendo los primeros el grupo de tratamiento y los segundos el grupo de control. Se utilizó en cada caso: la diferencia de los resultados electorales del partido dominante MAS-IPSP entre la elección nacional y subnacional, y la diferencia entre la elección nacional y local. Los datos provienen de dos pares de elecciones: 2004(local) y 2005 (nacional y subnacional) el segundo punto en el tiempo (postratamiento). Con este diseño se obtuvieron cuatro modelos

de regresión en los que se evidencia que existe una relación causal entre las leyes electorales y el voto dividido: Las leyes electorales con efectos locales están relacionadas con un incremento en el voto dividido y las leyes electorales con efectos nacionales se vinculan con una disminución en el voto dividido. En los modelos se observa el efecto medio del tratamiento entre los tratados, el cual refleja un aumento en el voto dividido en el periodo post tratamiento, en comparación del grupo de control, que posee leyes electorales con efectos nacionales, en el que existe una tendencia a la disminución de la división del voto. Si bien la mayor parte de las transformaciones institucionales se dieron a nivel subnacional (departamental) la incidencia de las leyes electorales tuvo un efecto más fuerte en la diferencia entre lo nacional local. Por lo tanto, aplicar leyes electorales con efectos locales favorecerá la división del voto. Además, tal como sugiere la teoría, esto conduce a la elección de candidatos locales en los departamentos en los que existen leyes electorales con efectos locales.

Referencias Bibliográficas

- Angrist, J. D., y Pischke, J.-S. (2009). *Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion*. Princeton University Press.
- Arian, A., y Weiss, S. (1969). Split-Ticket Voting in Israel. *The Western Political Quarterly*, 22(2), 375-389. <https://doi.org/10.2307/447005>
- Ascarrunz, Julio. (2021). Elecciones subnacionales Bolivia 2021: resultados en clave de representación política. *Elecciones (enero-julio)*, 20(21), 261-272.
- Campbell A. and Miller W. (1957). "The Motivational Basis of Straight and Split Ticket Voting". *The American Political Science Review*, 51(2), 293-312. <https://doi.org/10.2307/1952193>
- Card, D., y Krueger, A. B. (1994). Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in new jersey and pennsylvania. *The American Economic Review*, 84 (4), 772-793. <https://www.jstor.org/stable/2677856>
- Constitución Política del Estado [CPE], Gaceta Oficial de Bolivia [GOB] 07-02-2009 (Bol)
- Constitución Política del Estado de 1995 [CPE] Abrogada, Gaceta Oficial de Bolivia [GOB] 06-02-1995 (Bol).
- Došek, T. y Freidenberg, F. (2013). La congruencia de los partidos y los sistemas de partidos multinivel en América Latina: conceptualización y evaluación de algunas herramientas de medición. *Politai: Revista de Ciencia Política*, Año 4, segundo semestre, N°7: pp. 161-178. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/politai/article/view/13903>
- Fiorina, M. (1992). An Era of Divided Government. *Political Science Quarterly*, 107(3), 387-410. <https://doi.org/10.2307/2152437>
- Freidenberg, F. & Suárez-Cao J. (eds) (2015). *Territorio y poder: Nuevos actores y competencia política en los sistemas de partidos multinivel en América Latina*. Ediciones Universidad de Salamanca.
- Gisselquist R. (2005). Etnicidad, clase y cambio en el sistema de partidos boliviano. *T'inkazos*, (18), 53-80. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426141561004>
- Guzman G. Rodriguez-Lopez F. (2018). Voto étnico en Bolivia Cohesión, disgregación y clivajes étnicos. *Política y gobierno*, 25(1), 65-100. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372018000100065

- Idrobo, L. (2021). El voto diferenciado: un estado del arte. *Revista Guillermo de Ockham*, 19(2), 263–275. <https://doi.org/10.21500/22563202.4794>
- Idrobo, L.H. (2020). Escisión de voto en elecciones subnacionales en Colombia. *Reflexión política*, 22(46), pp. 34-42. <https://doi.org/10.29375/01240781.3929>
- Instituto Nacional de Estadística-Bolivia (2002), Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, La Paz, INE-Bolivia.
- Instituto Nacional de Estadística-Bolivia (2015), Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, La Paz, INE-Bolivia.
- Instituto Nacional de estadística (15 de abril de 2018). El Gas Natural es el principal producto exportado por Tarija. <https://www.ine.gob.bo/index.php/el-gas-natural-es-el-principal-producto-exportado-por-tarija/>
- Karp, J. A., Vowles, J., Banducci, S., & Donovan, T. (2002). Strategic voting, party activity, and candidate effects: testing explanations for split voting in New Zealand’s new mixed system. *Electoral Studies*, 21, 1-22. [https://doi.org/10.1016/S0261-3794\(00\)00031-7](https://doi.org/10.1016/S0261-3794(00)00031-7)
- Ley N° 2771 de 2004. Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas. 7 de julio de 2004 (Bolivia).
- Ley N° 31 de 2010. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Babiáñez”. 19 de julio de 2010 (Bolivia).
- Ley N° 4021 de 2009. Ley de Régimen Electoral Transitorio. 14 de abril de 2009 (Bolivia).
- Montero, J. (1988). Voto nacional y voto autonómico: la escisión del voto en las elecciones de 1986 en Andalucía. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 42, 177-194. <https://doi.org/10.5477/cis/reis.42.177>
- Mulligan, K. (2011). Partisan Ambivalence, Split-Ticket Voting, and Divided Government. *Political Psychology*, 32(3), 505–530. <https://www.jstor.org/stable/41262874>
- Órgano Electoral Plurinacional (2021) Atlas Electoral de Bolivia v3.0 [Conjunto de datos]. <https://atlaselectoral.oep.org.bo/#/>
- Rich, T. S. (2014). Split-Ticket Voting in South Korea’s 2012 National Assembly Election. *Asian Politics & Policy*, 6(3), 455–469. <https://doi.org/10.1111/aspp.12131>

- Riera, P. (2009). Non bis in idem: Voto escindido en sistemas electorales mixtos. Los casos de Nueva Zelanda en 1999 y 2002. *Revista Española de Ciencia Política*, 20(4), 97-123. <https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37477/20995>
- Romero, S. (1998). *Geografía Electoral de Bolivia*. Caraspas.
- Saenz, A. (2007). La escisión del voto en la competición electoral multinivel de la Rioja: elecciones municipales y autonómicas, 1983-2007. *Anuario Jurídico de La Rioja*, 12, 91-117. <https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/ajr/article/view/847>
- Salazar, R. (2021). El modelo contrafáctico de la inferencia causal ¿Por qué la correlación no implica causalidad? (Breviarios digitales). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. https://drive.google.com/file/d/1OZpY_wHbBH96IF1sFRFbWA05-KBnIVZn/view
- Sartori, G. (1976). *Parties and Party Systems. A Framework for Analysis*. Cambridge University Press
- Shugart, M. S. (1995). The Electoral Cycle and Institutional Sources of Divided Government, *American Political Science Review* 89(2), 327-343. <https://doi.org/10.2307/2082428>
- Torrice, M. (2014). Bolivia: nuevo sistema electoral presidencial y coordinación política de los partidos. *Perfiles Latinoamericanos*, 43, 77-102. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11529850004>
- Torrice, M. (s.f.). ¿Por qué la gente vota por la izquierda o por la derecha en Bolivia? [documento de trabajo]. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
- Tribunal Supremo Electoral (TSE). (2012). *Atlas Electoral de Bolivia Tomo III. Elecciones Municipales 1985-2010. Proyecto de Fortalecimiento Democrático. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Bolivia*.
- Tribunal Supremo Electoral (TSE). (2017). *Atlas Electoral de Bolivia Tomo IV. Elecciones Generales 2014, Elecciones Subnacionales 2011-2015, Referendos 2015 y 2016. Elecciones del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional 2011. Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE)*.

Zegada, M. Brockmann, E. (2016). Autonomías Departamentales en Bolivia: Hacia la Consolidación de un Sistema Político Multinivel. *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 25(1), 39–61. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5727807>

Zuazo Moira et al (Eds.) (2012). *Descentralización y democratización en Bolivia. La historia de un Estado débil, la sociedad rebelde y el anhelo de democracia.* FES-ILDIS.

Anexo 1

Variaciones en la normativa electoral en los departamentos establecidos en la Ley de Régimen Electoral Transitorio

	Gobierno departamental	Asamblea (miembros)	Gobernador	Autoridades intermedias (provinciales)	Forma de elección	Diseño de la papeleta DEPARTAMENTAL	Número de escaños indígenas	Autonomía aprobada antes de la elección presidencial de 2009
Beni	Asamblea Legislativa Departamental (Legislativo) Gobernador (Ejecutivo)	28	1	8 subgobernadores (1 por provincia y por mayoría simple). 19 corregidores (1 por municipio y por mayoría simple)	Sufragio universal, directo, libre y secreto. Escaños indígenas por usos y costumbres Mayoría simple	4 filas: 1 fila para gobernador (departamento) 1 fila para subgobernador (a) (Provincia) 1 fila para corregidor (municipio) 1 fila asambleísta por territorio (sólo)	4	SI
Santa Cruz	Asamblea Legislativa Departamental (Legislativo) Gobernador (Ejecutivo)	28	1	NO	Sufragio universal, directo, libre y secreto. (No usos y costumbres en escaños indígenas, elecciones) Mayoría ABSOLUTA Y segunda vuelta electoral	3 filas: 1 fila para Gobernador. 1 fila para Asambleístas Departamentales por territorio 1 fila para Asambleístas Departamentales por población	5	SI
Tarija	Asamblea Legislativa Departamental (Legislativo) Gobernador (Ejecutivo)	30	1	11 ejecutivos Seccionales de Desarrollo (1 por provincia) 9 asambleístas para la región del Autónoma del Chaco en papeleta separada	Sufragio universal, directo, libre y secreto. (No usos y costumbres en escaños indígenas, elecciones) Mayoría simple	4 filas: 1 fila para gobernador (departamento) 1 fila para ejecutivo seccional de desarrollo 1 fila asambleísta por territorio 1 fila asambleísta departamental por población Papeleta separada: 1 franja asambleísta regional del chaco.	3	SI
Pando	Asamblea Legislativa Departamental (Legislativo) Gobernador (Ejecutivo)	16	1	NO	Sufragio universal, directo, libre y secreto. Escaños indígenas por usos y costumbres Mayoría simple	2 filas: 1 fila para gobernador (departamento) 1 fila para asambleísta departamental (sólo)	1	SI

Chuquisaca	Asamblea Legislativa Departamental (Legislativo) Gobernador (Ejecutivo)	21	1	NO	Sufragio universal, directo, libre y secreto. Escaños indígenas por usos y costumbres Mayoría simple	3 filas: 1 fila para Gobernador. 1 fila para Asambleístas Departamentales por territorio 1 fila para Asambleístas Departamentales por población	2	NO
La Paz	Asamblea Legislativa Departamental (Legislativo) Gobernador (Ejecutivo)	45	1	NO	Sufragio universal, directo, libre y secreto. Escaños indígenas por usos y costumbres Mayoría simple	3 filas: 1 fila para Gobernador. 1 fila para Asambleístas Departamentales por territorio 1 fila para Asambleístas Departamentales por población	5	NO
Cochabamba	Asamblea Legislativa Departamental (Legislativo) Gobernador (Ejecutivo)	34	1	NO	Sufragio universal, directo, libre y secreto. Escaños indígenas por usos y costumbres Mayoría simple	3 filas: 1 fila para Gobernador. 1 fila para Asambleístas Departamentales por territorio 1 fila para Asambleístas Departamentales por población	2	NO
Oruro	Asamblea Legislativa Departamental (Legislativo) Gobernador (Ejecutivo)	33	1	NO	Sufragio universal, directo, libre y secreto. Escaños indígenas por usos y costumbres Mayoría simple	3 filas: 1 fila para Gobernador. 1 fila para Asambleístas Departamentales por territorio 1 fila para Asambleístas Departamentales por población	1	NO
Potosí	Asamblea Legislativa Departamental (Legislativo) Gobernador (Ejecutivo)	32	1	NO	Sufragio universal, directo, libre y secreto. Escaños indígenas por usos y costumbres Mayoría simple	3 filas: 1 fila para Gobernador. 1 fila para Asambleístas Departamentales por territorio 1 fila para Asambleístas Departamentales por población	0	NO

Fuente: Elaboración propia Ley de Régimen Electoral Transitorio (2009)

Nota: En esta tabla se utilizan los colores rojo, azul y verde para señalar las normas electorales del departamento que son diferentes al del resto del país.